

ZAMONAVIY SINXRON GENERATOR ALTERNATORINING ISHLASH PRINSIPI

Xudayberganov Bobur SBUMIPTK KM 8-22 guruh 4 kurs talabasi
Abdiyeva Gulara Babaniyazovna SBUMIPTK "Intellectual tizimlar" kafedrasida dotsenti.,
ilmiy rahbar

ANNOTATSIYA

Maqolada transformatorning ishlash prinsipi elektromagnit induksiyaga asoslanishi, energetika sohasida tarmoqlarda kuchlanishlarni o'zgartirish maqsadida qo'llanilishi va generatorning asosiy elementlariga yurakcha sifatida aylanib turadigan rotor hamda o'zining joylashgan joyidan harakati yo'q bo'lgan statori haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Transformator, generator, kuchlanish, elektromagnit induksiyasi, chastota, chulg'am, tok, kuchlanishi, transistor, izolyatsiya, elektrotexnika.

Jahonda transformatorlarga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Bunga sanoatning rivojlanishi, yangi uy-joylar qurilishi va qishloq xo'jaligida elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj sabab bo'lmoqda. Transformatorlar, generatorlar elektr dunyosining ko'zga ko'rinmas qahramonlari bo'lib, elektr energiyasini turli zanjirlar va kuchlanish darajalarida samarali uzatish va taqsimlashda muhim rol o'ynaydi. Maykl Faraday tomonidan kashf etilgan printsiplar asosida ishlaydigan ushbu elektromagnit qurilmalar energiya ishlab chiqarish, uzatish va tarqatish tizimlarida, shuningdek, ko'plab elektron ilovalarda ajralmas hisoblanadi. Jahonda transformatorlarga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Bunga sanoatning rivojlanishi, yangi uy-joylar qurilishi va qishloq xo'jaligida elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj sabab bo'lmoqda.

Transformator - bu energetik energiyaning bir miqdordagi kuchlanishini boshqa miqdordagi kuchlanishga aylantirish uchun mo'ljallangan qurilma bo'lib, o'zgarmas tok chastotasini o'zgartirmaydi. Transformatorning ishlash prinsipi elektromagnit induksiyaga asoslanadi. Transformator asosiy elementlariga kirish obmotkasi, chiqish obmotkasi va magnit o'tkazgich (yadro) kiradi. Energetika sohasida stansiyalardagi elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladi. Yo'nalish-transport vositalaridagi avtomobil generatorlarida, dengiz kemalari tizimlarda qo'llaniladi. Zarur hollarda rezerv manba hisoblangan dizel yoki benzinli generatorlardan foydalaniladi.

1. Elektr xavfsizligi: Yuqori kuchlanish-asosiy xavf omili- Elektr qurilmalarning izolyatsiyasi ishlash jarayonida ishchi kuchlanish ta'sirida bo'ladi. Eksploatatsiya davrida

kuchlanishning ishchi kuchlanishdan oshishi o'ta kuchlanish hisoblanadi. Uning manbai generatorlarning elektr yurituvchi kuchi va sistemada sodir bo'ladigan normal va avariya kommutatsiyalari hisoblanadi. Bu kommutatsiyalar natijasida hosil bo'ladigan tebranish konturida rejim parametrlarining tebranishi sistemada kuzatiladigan kuchlanish rezonansiga olib kelishi mumkin. Sistema elektr uskunalari izolyatsiyasiga ichki o'takuchlanishdan tashqari elektr qurilmalariga yashinning urilishi sababli paydo bo'ladigan atmosfera o'takuchlanishi ham ta'sir kursatadi. Sistemada kuzatiladigan o'takuchlanishlar ularning paydo bo'lish sabablariga ko'ra ikkita katta guruhga bo'linadi. Bular atmosfera va kommutatsiya o'takuchlanishlaridir.

2. Професионал тайёргарлик: Трансформатор билан ишловчи ходимларнинг махсус йўриқномадан ўтиши.

3. Техник кўрик: Ускунанинг носозлиги нафақат тизимга, балки инсон соғлиғига ҳам зарар етказиши.

4. Шикастланишнинг олдини олиш: Диэлектрик қўлқоплар, махсус кийимлар ва ҳимоя воситаларидан фойдаланиш.

O'zbekiston elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish bo'yicha ayrim loyihalarni keltirib o'tamiz:

- **Samarqand viloyatidagi elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish va xususiy sektor boshqaruviga o'tkazish loyihasi.** 2024-yil oktyabr oyida ushbu viloyatda elektr tarmoqlariga xususiy operator jalb qilish bo'yicha tender e'lon qilinishi rejalashtirilgan.
- **Magistral elektr tarmoqlarida amalga oshiriladigan loyihalar.** 15 ming km elektr uzatish tarmoqlari va 4 ming transformatorni yangilash rejalashtirilgan.
- **Elektr ta'minoti barqarorligini oshirish loyihalari.** Prezident elektr ta'minoti barqarorligini oshirish bo'yicha topshiriqlar berdi.
- **Elektr energiyasi tizimlarini ta'minlash loyihalari.** Eski elektr stantsiyalarni zamonaviy texnologiyalar yordamida qayta qurish, yangi elektr stantsiyalarni qurish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish rejalashtirilgan.

Asosiy ishlash tamoyillari-transformatorning ishlashi ikkita asosiy printsipga asoslanadi:

1. Vaqt o'zgaruvchan elektr toki vaqt o'zgaruvchan magnit maydonni (elektromagnitizm) hosil qiladi.
2. O'rash orqali o'tadigan magnit oqimning o'zgarishi bu o'rashda EMF hosil qiladi (elektromagnit induksiya)

Birlamchi o'rash deb ataladigan o'rashlardan biri tashqi manbadan quvvatlanadi. Birlamchi o'rash orqali o'tadigan o'zgaruvchan magnitlanish oqimi magnit zanjirda o'zgaruvchan magnit oqim hosil qiladi. Elektromagnit induksiya natijasida magnit pallasida o'zgaruvchan magnit oqim barcha o'rashlarda, shu jumladan birlamchida, magnit oqimning birinchi hosilasiga mutanosib bo'lgan induksiyon EMF ni hosil qiladi, sinusoidal oqim teskari yo'nalishda 90° ga siljiydi. magnit oqimiga nisbatan. Yuqori yoki o'ta yuqori chastotalarda ishlaydigan ba'zi transformatorlarda magnit zanjir bo'lmasligi mumkin. Ikkilamchi o'rashdagi kuchlanish shakli birlamchi o'rashdagi kuchlanish shakli bilan ancha murakkab tarzda bog'liq. Ushbu murakkablik tufayli oqim kuchaytirgichlari, chastota ko'paytirgichlari, signal generatorlari va boshqalar sifatida xizmat qiladigan bir qator maxsus transformatorlarni yaratish mumkin edi.

Istisno- Quvvat transformatori quvvat transformatoriga o'ting. P. Yablochkov tomonidan taklif qilingan klassik AC transformatori bo'lsa, u ikkinchi o'rashning chiqishida kirish kuchlanishining sinusoidini bir xil sinusoidal kuchlanishga aylantiradi. Ko'pgina elektr apparatlarini va asboblarini ishlatishda turli kuchlanishdan foydalanishga to'g'ri keladi. Hatto ayni bir elektr apparatining o'zida tokning turli kuchlanishlari kerak bo'lib qolad. Masalan, radiopriyomnikda lampani cho'g'lantirish uchun bir necha voltgina, uning kuchaytirgichining ishlashi uchun esa bir necha yuz volt kuchlanish kerak bo'ladi. Vahoiianki, ko'pincha ixtiyorimizda muayyan kuchlanishli bittagina tarmoq boiadi. Shu sababli o'zgaruvchan tokni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Ayni bir cnastotaning o'zida o'zgaruvchan tok kuchlanishi bilan tok kuchini bir vaqtda o'zgartirish o'zgaruvchan tokni transformatsiyalash deyiladi. O'zgaruvchan tokni transformatsiyalaydigan asbob transform ator deyiladi. Transformatorning ishlashi elektromagnit induksiya hodisasiga asoslangan.

Generator tushunchasi o'zgaruvchan va [o'zgarmas tok](#) elektr mashinalariga ham, elektr tebranishlarini hosil qiluvchi asboblarga ham bir xil qo'llaniladi. Birinchi holda, mexanik energiya elektr energiyasiga aylantirilsa, ikkinchi holda manbaning elektr energiyasi ma'lum chastotali, kerakli [shakl](#) va quvvatli [tebranishlar](#) energiyasiga aylantiriladi. Generatorning umumiy makromodeli quyidagi sxemada ko'rsatilgan. Generatorlar asosan turli ko'rsatkichlar asosida yaratiladi. Generator larning elektr mashina, lampa, [tranzistor](#); mikrosxemali, yoyli, impulyeli, gidroturbina, bug' turbina, har xil chastotali, molekulyar va boshqa xillari bo'ladi.

Eski elektr stantsiyalarni qayta qurish quyidagi natijalarga olib keladi:

- **Elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmini oshirish.** Qayta qurish elektr stantsiyalarning quvvatini va samaradorligini oshirishga yordam beradi, bu esa elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmini oshirishga olib keladi.
- **Xarajatlarni kamaytirish.** Qayta qurish eskirgan jihozlarni zamonaviyroq va samaraliroq jihozlar bilan almashtirish imkonini beradi, bu esa elektr energiyasini ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.
- **Tizim ishonchliligini oshirish.** Qayta qurish elektr stantsiyalarning xizmat muddatini uzaytiradi, ularning ishonchliligini va nosozliklarga chidamliligini oshiradi.
- **Ekologik toza texnologiyalarni joriy etish.** Qayta qurish ekologik toza energiya ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish imkonini beradi, bu esa atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, transformator va generatorlar elektrtexnika tarmoqlarida o'z vazifalarini bajarib boradilar. Transformator kuchlanish darajasini o'zgartirib berish orqali xizmat qiladi, generator esa energiya manbai sifatida foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Milliy Elektr Tarmog'i (O'MET) ochiq ma'lumotlari, 2021–2024
2. *G.B. Abdieva. Tuzimli xavfsizlik masalalari. Monografiya. Toshkent 2023y. 154 b.*
3. *G.B. Abdiyeva. Amaliy fanlarda texnika xavfsizligi qoidalari. O'quv qo'llanma. Toshkent 2023y. 104 b.*
4. Выполнение лабораторных работ по дисциплине охрана труда. //Учебное пособие. Г.Б.Абдиева, Р.А.Абдухауров, Д.А.Кочкарова. Ташкент. 2024 г. 146 с.
5. Inson tanasini murakkab mexanik Sistema ko'rinishida modellashtirish. *Gulara Abdieva [0009-0001-2542-0074], Tulkin Mavlonov [0009-0005-3902-5074]. Journal of Advances in Engineering Technology Vol.3(15), 2024.*

Familiyasi	Abdiyeva
Ismi	Gulara
Otasining ismi	Babaniyazovna
Ilmiy daraja	PhD.,
Ilmiy unvon	Dotsent
Ish joyi	Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti

	“Xalqaro hamkorlik va jamoatchilik bilan aloqa bo‘limi” boshlig‘i
Uyali telefon raqami	+997919179
Elektron pochta manzili	gulim12091969@gmail.com
Anjuman sho‘basi	1-Tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilish xizmati faoliyatini tashkil etish: muammolar va yechimlar;
Ma’ruza mavzusi	Zamonaviy sinxron generator alternatorining ishlash prinsipi

6.

